

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS - SIMPÓSIO TEMÁTICO - DISCURSO, CORPO E
GÊNERO: MOVIMENTOS POSSÍVEIS

**ENTRE PRESENCAS E AUSÊNCIAS: ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DE
DISCURSOS SOBRE LIVROS LGBTQIAPN+ NA SP ESCOLA DE TEATRO E
NA BIBLIOTECA DA UFU**

Marissol Ferreira Batista Cavalcanti (marissolfbc@gmail.com)

Ígor Campos De Andrade (igorcampos91@gmail.com)

O corpo, na perspectiva materialista e discursiva, constitui um espaço de inscrição de sentidos, lugar de disputas e de resistências, sendo central nas reivindicações de movimentos sociais. No campo cultural, a circulação de discursos sobre acervos de livros voltados à temática LGBTQIAPN+ também opera como espaço de visibilidade, apagamento e legitimação de identidades. Este trabalho tem por objetivo analisar, sob a ótica da Semiologia do Discurso de Patrick Charaudeau, os sentidos produzidos em uma matéria publicada em 2022 pela SP Escola de Teatro intitulada “No mês de orgulho LGBTQIA+, confira uma lista exclusiva de livros sobre a temática disponíveis na biblioteca da SP” e, em contraponto, verificar a existência desses títulos no acervo da Biblioteca da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A metodologia envolve: a) levantamento dos livros citados na matéria; b) pesquisa, realizada em outubro de 2025, no sistema de catalogação da UFU para identificar sua disponibilidade; c) análise das condições de produção e circulação desses discursos, considerando o contrato de comunicação, a cena enunciativa e os imaginários sociodiscursivos que sustentam os efeitos de visibilidade ou apagamento. Os resultados parciais indicam que a materialidade

dos acervos não apenas revela políticas de acesso e restrição, mas também inscreve os corpos e subjetividades LGBTQIAPN+ em disputas simbólicas que atravessam a esfera pública e a acadêmica. Considera-se, assim, que a análise do discurso sobre acervos bibliográficos permite compreender como instituições culturais e universitárias negociam representações, silenciamentos e resistências, o que contribui para o debate sobre a pluralidade e os limites da ciência da linguagem diante de transformações sociais e políticas contemporâneas.

Palavras-chave: discurso; bibliotecas; visibilidade; resistência; lgbtqiapn+.